

SHANARAQ TÁRBIYASINDA ÁDEP-IKRAMLILIQTIŃ TUTQAN ORNI

UMATOV AZAMATDIN KURBANIEVICH

Ájiniyaz atındaǵı NMPInıń «Milliy ideya, ruwxıylıq tiykarları hám huqıq tálimi» kafedrası oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7638739>

REZYUME: Ushbu maqolada bugungi kunda oila tarbiyasida, yoshlar tarbiyasida odab axloqning ahamiyati va roli xaqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: yosh avlod, odab axloq, kelajak, ta'lim, kadrlar, ta'rbiya, faktor

Bala tárbiyası tuwılǵan kúnnen baslanıp ómiriniń aqırına shekem dawam etedi, ol hesh qashan jeke jumıs bolmaydı, al jámiyetlik jumıs bolıp tabıladı. Hár qaysı xalıq yaqi millettiń oy-pikiri, turmıs tárzi, ruwxıy kóz qaraları óz - ózinen, bos jerde qalıplespeyuǵınlıǵı belgili. Olardıń payda bolıwı hám rawajlanıwında anıq tariyxıy, tábiyiy hám sociallıq faktorlar tiykar bolıwın hám memiz jaqsı bilemiz.

Orta ásir Shıǵısınıń ullı alımı, oyshılı Abu Nasr Farabiy insanniń ruwxıy ómirinde, tiykarınan onıń eki tárepine aqıl-sanasına hám ádep-ikramlıǵına itibar beredi. Sonıń ushın tálim-tárbiya, onıń pikirinshe, insanniń aqıl tárepinen de, ádep tárepinen de birdey jetik qılıp tárbiyalanıwı kerek. Demek, tálim tárbiyanıń birden bir wazıypası – jámiyet talaplarına tolıq juwap bere alatuǵın, onı bir pútinliginshe, tınıshlıqta, párawanlıqta saqlap turıw ushın xızmet qılatuǵın jetik insandı tárbiyalawdan ibarat. Farabiy tálim-tárbiya isine kirisiw, onı baslamastan aldın adamlardıń jeke sezimlerin úyreniw lazımlıǵın aytadı. Onıń pikirinshe, insanniń qábiletin anıqlamay turıp, nege qızıǵıwın anıqlamay turıp tuwrıdan-tuwrı tárbiya beriw jaqsı nátiyjege alıp kelmeydi.

Tárbiya, birinshi gezekte, balaǵa jaqsı ádepti úyretiw bolıp esaplanadı. Ádep bul — jaqsı sóylew, ózińnen úlkenlerdi húrmetlep, kishilerdi izzet etiwde kórinedi. Tárbiya hám ádep máselesinde, birinshi náwbette, ata-ana óz balalarına órnek bolıwı kerek. Sebebi, ata-ananıń perzentlerine qaldıratuǵın eń qımbatlı miyrası bul-jaqsı tárbiya sanaladı. Perzent átirapta júz berip atırǵan waqıya-hádiyselerge, ózgerislerge qatnaslılıq ruwxında tárbiyalanıwı tiyis. Hádisi sháriptе «Perzentlerińizdi húrmetleń hám olardıń ádebin gózzal etińler» dep ayılǵan. Perzent ata-anası aldındaǵı amanat bolıp, onıń qálbi taza gáwharǵa uqsaydı. Eger ol jaqsılıqqa úyretilse, nur ústine jáne nur. Usınday etip tárbiyalaǵanı ushın, onıń sawabı ata-anasına hám tárbiyashılarına tiyedi. Zıyanlı nárselerden balanı saqlap, ata-babalarımızdan miyras kiyatırǵan milliy ádep-ikramlılıq sabaqların túsindiriw lazım. Eger balanıń jaman is qılǵanın sezip qalsańız, onıń ayıbın hám meniń aldında áshkar qılmay, hesh kimgе sezdirmeý bul qılıǵın adamlar bilip qalsa uyat bolatuǵınlıǵın tánha ózine túsindiriw shárt. Biraq balanı qattı jazalamaw kerek.

Tálim-tárbiya menen birge salamat turmıs tárizin teńdey alıp barıw, dene tárbiyası menen de turaqlı shuǵıllanıw úlken áhmiyetke iye. Usı orında ullı alım Abdulla Avloniydıń «Tarbiya biz usın ya ómir-ya ólim, ya qutqarılıw ya apat, ya saadat ya baxıtsızlıq máselesidur» degen pikirinde tárbiya negizinde hár bir shańaraqta, máhállede ádep-ikramlılıq tiykarında rawajlanadı. Shıǵısqa tán bolǵan bul ómir filosofiyası keleshegimiz iyeleri bolǵan intellektual jaslardı tayarlawda orni ádewir girewli. Ádep-ikramlılıq hám huqıqtıń óz ara baylanısı bul eki ,ekewi milliy mánáwiyatımızǵa aylanıp hámme ushın orınlı. Biziń elimiz gárezsizlikke

eriskennen baslap bul jerde ádep-hám huqıqıy qatnasıqlar payda bola basladı. Házirgi globalasıw dáwirinde jaslar arasında milliy tariyxıy ádep-ikramlılıq qağıydaların ele de saqlap qalıw, sırttan kirip kelip atırǵan túrli úrp-ádet, turmıs dárejesine aylanıp qalıp atırǵan bul nárselerdi biz qabıllawımız tiykarında milliy ádep-ikramlılıq hám huqıqıy mádeniyatımızǵa sezilerli dárejede tásir jasamaqta.

Ádep-ikramlılıq hám huqıqtıń baylanısı bul eki túsinik, biraq olar huqıqtıń negizinde huqıq, ádep-ikramlılıq negizinde payda boladı desek adaspaşaq kerek. Áyyemgi ótmishke názer salsaq, áyyemgi Orta Aziya húkimdarları xalıqtı bir tegis uslap turıwda huqıqıy nızamlardan paydalanǵan bolsa, bul sol dáwirde baslap milliy qádiriyatqa ádeplilik qağıydalarına aylanıp áwladtan áwladqa ótip keledi. Ádeplilik áweli, insan hám ádillik tuiyǵısı, iyman, hadallıq degeni. Insannıń insanlıǵı, ruwxıy ádepliligi jaqtan jetikligi, pákligi milliy qádiriyatlardıń qádirine jetiw menen belgilendi.

Ruwxıyılıq ádeplilik tárbiya, mádeniyat haqqında sóz etkende, VIII-IX ásirlerde jasap ótken ullı alımlar óz miynetlerinde insan ruwxıy hám bilimli dúnyasın bayıtıwǵa, insanyat sanasın, mádeniy aǵartıwshılıq kóz qarastırın ósiriwge ayrıqsha itibar qaratqanlıǵın bilemiz. Olar óz miynetlerinde shıǵıs ádep-ikramlılıq talapları tiykarında kámil insan, ádalatlı jámiyet hám mámleketti rawajlandırıwdıń ruwxıy tiykarın jaratıwǵa muwapıq boldı. Ádep-ikramlılıq shańaraqtan baslanadı onnan keyin tálim orınları mektep, litsey, koledj, joqarı oqıw orınlarınıń da ornı girewli. Ádep-ikramlılıq degende, biz kópshilik jaǵdaylarda jası úlkenge sálem beriw, jası kishige izzette bolıw, ata-anaǵa mehribanlıqtan ibarattay bolıp kórinedi, biraq jámiyette biz hár birimiz qatnasıwshı bolǵanımız sebepli biz sol jámiyettegi taniǵan tanımaǵan jası úlkenlerge ata-analarımızǵa „ Assalawma áliykom” dep bir awız sálem beriw bul hár birimizdiń parızımız hám qarızımız, huqıqıy májburiyatımız.

Bunnan kórinip turǵanıday, ádep-ikramlılıq penen huqıqıy májburiyatlardıń tıǵız baylanıslılıǵı bolıp, onı adamlardıń milliy qadiriyaatımızdıń jemisi ekenligin tereń túsiniwimiz kerek. Ádep-ikramlılıq hám huqıqtıń tıǵız baylanıslı ekenligin bas nızamımız Konstituciyamızda kóriwimiz múmkin.

Hár birimizdi hadal miynet etiwge, óz watanın qorǵaytuǵın márt bolıwǵa, qoldan kelse qayır-saqawat islerdi islewge, kishi-peyillike, ádep-ikramlılıqqa shaqıradı. Keleshekke joqarı manauyatlı insanlar quradı. Biz aydın keleshekke tek úzliksiz ruwxıy tárbiyanı alıw arqalı erise alamız. Hár bir millettiń ózine tán manauyatın joqarılatıwda shańaraqtıń tutqan ornı ayrıqsha. Sebebi insan eń aǵla insanıy paziyletlerdi shańaraqtan, ata-anadan aladı. Dana xalqımız “Qus uyasında kórgenin isleydi” degen tereń mánili sózde bar. Ádep-ikramlılıq belgisi biziń hár bir háreketimizde, sóylegen sózimizden anıq kórinedi. Shańaraqtan alǵan ádep-ikramlılıq tárbiya manauyatımızdıń negizi. Birinshi Prezidentimiz I.A.Karimov «Ádep-ikramlılıq ruwxıyılıqtıń ózegi» degen edi. Ruwxıyat-bul ózlikti añlau. Ózligin añlap bilgen adam ádep-ikramlılıq insan. Jámiyetimizdegi eń jaqsı, baxıtlı adam bul-ádepli adam. Sebebi ádepli adamdı qashan qayda barsa da xalıq onı jaqsı qabil aladı. Ádepli adamlar jańa jámiyetimizdiń biybaha mártebesi. Biz olar menen sáwbetlesip kúsh penen alıwǵa da múmkin bolmaǵan jeńiske erisiw múmkin ekenliginiń guwası bolǵanbiz. Xalqımız “Alım bolıw ańsat, adam bolıw qıyın” degen danalıq sóz bar.

Juwmaqlap aytqanda ádep-ikramlilik insan tárbiyasında, al tárbiya bolsa insan táğdirinde sheshiwshi áxmiyetke iye bolıp, bala tárbiyasına bolğan itibar hámme waqıtta birinshi orında turıw lazımlılıǵın ańlatadı.

References:

1. Abatov, A., & Risnazarova, A. . (2022). QORAQALPOQ XALQINING DINIY E'TIQOTIDA TAVOF QILISH MASALALARI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 223–224. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/6274>